

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE & ARTS

VOL. 9 NR. 1

2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 1

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OProm

Versione digitale-ISSN : 2297-1874

Versione cartacea -ISSN : 2504-2238

60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8e

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

<https://www.isfida.eu/it/vol9nr12025>

In copertina: rielaborazione grafica di alcuni schizzi di Sandro Botticelli (immagini di pubblico dominio)

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS
RIVISTA FONDATA NEL 2016 DA C. & L. ROSSI

COMITATO SCIENTIFICO 2025

Maria Grazia Bonanno, Università di Roma «Tor Vergata»

Romeo Bufalo, Università della Calabria

Lucia Lazzerini, Università degli Studi di Firenze

Leena Löfstedt, Universities of Jyväskylä and Helsinki, Finland

Raffaele Pinto, Università di Barcellona

SOMMARIO

Editoriale

6

PRIMA PARTE

Convegno La Donna / Le Donne in Dante

Barcellona-Lugano, 24-26 ottobre 2024

Il femminile come “figura” del divino: l’enigma di Rachele

MARIO CIMINI

7-21

El Dante de Christine de Pizan o la otra Commedia

VICTORIA CIRLOT

22-41

Matelda, l’enigma di una ninfa cristiana

MIRCO CITTADINI

42-64

Tra amor profano e amor sacro: Cunizza da Romano

MARIANNA ESPOSITO VINZI

65-73

Piccarda e Costanza, tra Convivio e Monarchia

ENRICO FENZI

74-104

Le donne di Dante: tra cronaca, filosofia e cosmologia

GIUSEPPE INDIZIO

105-125

Medusa-Donna Petra-Francesca: lussuria, impetramento e musica

CARLA ROSSI

126-135

Reali, presunte, ideali, ma pur sempre donne

SIMONETTA TEUCCI

136-157

«Dal centro al cerchio». Il femminile nel Paradiso

LUIGI TASSONI

158-174

SECONDA PARTE

Una lettera di Hans-Georg Gadamer a Maria Grazia Bonanno

175-177

L'Andromaca di Gaetano De Sanctis

MARIA GRAZIA BONANNO

178-183

RECENSIONI & SEGNALAZIONI

L'Antigone: recitativo per voce sola, Stefano Raimondi, Mimesis, 2023

LUCIANO ROSSI

184-197

La modernità di Dante, Pérez Carrasco, M. & Pinto, R. (a cura di), Cesati, Firenze, 2023

MARIANO PÉREZ CARRASCO

198-203

Luce di stelle spente, Luca Bragaja, Pensa Multimedia, 2024

MIRCO CITTADINI

203-204

Armi e armature nella letteratura italiana, T. Agovino e M. Maselli (a cura di), Cesati, Firenze, 2024

MIRCO CITTADINI

205-209

Editoriale

Questo primo numero del 2025 della nostra rivista è suddiviso in due parti.

La prima accoglie nove interventi presentati al convegno internazionale *La Donna / Le Donne in Dante* (Barcellona-Lugano, 24-26 ottobre 2024). I contributi analizzano il ruolo e la rappresentazione delle figure femminili nell'opera dantesca, offrendo prospettive che spaziano dalla riflessione simbolica a questioni narrative e storiche. I restanti dieci articoli saranno pubblicati nel volume primaverile, completando così la documentazione dei lavori del convegno.

La seconda parte, con cui diamo il benvenuto nel Comitato Scientifico della rivista alla Prof.ssa Maria Grazia Bonanno, include la riproduzione di una lettera inviata dal filosofo tedesco Hans-Georg Gadamer alla stessa Prof.ssa Bonanno e un intervento a firma della studiosa, già docente di Filologia Classica e Letteratura Greca presso l'Università di Roma «Tor Vergata», nota per i suoi studi su Aristofane, Cratete, la lirica greca arcaica e la poesia alessandrina e latina di età augustea.

In chiusura, inauguriamo, con un testo di Luciano Rossi, una nuova rubrica dedicata alle segnalazioni e alle recensioni, con l'intento di fornire strumenti di orientamento tra le recenti pubblicazioni accademiche.

El Dante de Christine de Pizan o la otra *Commedia*

VICTORIA CIRLOT

No he venido a hablar en este congreso titulado *Le donne in Dante*, de las mujeres en Dante, sino del Dante de una mujer, de Christine de Pizan. Este quiasmo se debe al interés que me ha suscitado desde hace un par de años el caso de esta mujer de origen veneciano y de adopción francesa para quien Dante fue su modelo literario, el claro referente de su genealogía literaria, según la expresión de Kevin Brownlee, junto al que colocaba a su padre, Tomasso Pisano, representante de su genealogía natural y el responsable de su traslado a la corte de Francia cuando ella aún era una niña.²⁸ Esta pertenencia a dos mundos, lingüística y culturalmente, debió persistir a lo largo de toda su vida que situamos cronológicamente entre 1365 y 1430, y especialmente en la corte de los reyes de Francia, Carlos V y después de su muerte, de Carlos VI, casado con Isabel de Baviera. Su cultura humanista pudo formarse gracias a su padre, médico y astrólogo en Bolonia, de gran renombre, y al acceso que tenía a las mejores bibliotecas de la época, las de los reyes y también las de la familia de los reyes, todos ellos grandes bibliófilos: el duque de Borgoña, el duque de Berri, Luis de Orleans, y otros. La gran labor de traducción del latín al francés, en especial, llevada a cabo por Carlos V de la que Christine estaba muy al corriente, como puede comprobarse por la biografía que escribe del rey en donde cita las traducciones, debió de ser realmente útil para ella por mucho que pudiera leer latín. A lo largo de su obra Christine cita a muchos autores: Boecio, Ovidio, Boccaccio, Aristóteles, y a otros muchos más, aunque Dante ocupa un lugar especial. Frente a lo que ocurre con Ovidio de quien tiene una opinión doble, -gran admiración por su obra mayor, *Las Metamorfosis*, pero una condena sin ambages para sus obras sobre el amor en que ve una

²⁸ Kevin Brownlee, *Literary genealogy and the problem of the father: Christine de Pizan and Dante*, en "Journal of Medieval and Renaissance Studies", 23 (1993) 3, pp. 365-387, p. 366.

misoginia inaceptable,²⁹ con Dante, su actitud es unívoca: Dante es el gran poeta florentino. La presencia de Dante en Christine ha despertado el interés de muchos estudiosos: desde Arturo Farinelli con un artículo publicado en 1905, y María Merkel con un estudio de 1921³⁰, hasta la actualidad. Aunque justamente la *Commedia* no circulaba en Francia ni en el siglo XIV ni en el XV, por lo que es probable que Christine la hubiera leído en un ejemplar de la biblioteca de su padre.³¹ Mi propuesta surge de planteamientos recientes acerca de cómo hay que entender la posición de Christine ante los *auctores* y su *auctoritas*. La pregunta a la que trataré de responder aquí plantea cómo fue su recepción de Dante, si fue ésta realmente productiva y creadora, imitativa o transformadora, es decir, si se trató de una imitación o una reescritura con lo que ésta implica de diferencia por contraste. Con ello quiero destacar que el valor de Christine no reside sustancialmente en que fuera la primera que dio a conocer a Dante en Francia como algunos pensaron erróneamente, ya que el primero fue Philippe de Mézieres en su *Songe du viel pelerin* (1389), sino que su relación con Dante va mucho más allá de la cita. Mi hipótesis es que *Le Chemin de longue étude*, concluido en 1403, no solo ofrece préstamos notables con respecto a la obra dantesca como ya argumentó María Merkel, sino que es la otra *Commedia*, con intenciones muy diversas, sobre todo, centradas en su gran exigencia de pensar y describir cómo debería ser su propio camino vital dentro del proyecto autobiográfico que domina toda su obra.³²

Antes de componer el *Chemin de long estude*, Christine intervino en la querrela en torno al *Roman de la Rose*, en los años 1401-1402. Esa fue su primera aparición como *clergesse*, o

²⁹ Judith L. Kellogg, “Transforming Ovid. The Metamorphosis of Female Authority”, en *Christine de Pizan and the Categories of Difference*, ed. Marilyn Desmond, Minnesota, University of Minnesota Press, 1998, pp. 181-194, p. 183.

³⁰ Arturo Farinelli, *Dante nell’opera di Christine de Pisan*, “Aus romanischen Sprachen und Literaturen: Festschrift Heinrich Morf”, Halle, Niemeyer, 1905, pp. 117-152. María Merkel, *Le Chemin De Long Estude, primo tentativo di imitazione dantesca in Francia*, “Rassegna Nazionale”, seconda serie, anno XLIII, volumen XXXII, 1921, pp. 189-211.

³¹ Earl Jeffrey Richards, *Christine de Pizan and Dante: A Reexamination*, “Archiv für Studium der neueren Sprachen und Literaturen” 137 (1985), pp. 100-111, p. 101.

³² Kevin Brownlee, “Le projet ‘autobiographique’ de Christine de Pizan: Histoires et fables du moi”, pp. 5-23 en *Au Champ des Escriptions, IIIe Colloque international sur Christine de Pizan*, ed. Eric Hicks, con la colaboración de Diego González y Philippe Simon, París, Champion, 2000, p. 6.

sea como mujer letrada, porque aunque hiciera diez años que escribía, hasta el momento solo se había dedicado a la poesía, a los géneros en boga en la época, las baladas, *rondeaux* y *virelays* que practicaban sus coetáneos como Guillaume de Machaut o Eustache Deschamps. Los debates, nos recuerda Charity Cannon Willard, fueron emergiendo como una costumbre propiamente humanista que desde Italia ya había llegado a la Universidad de París.³³ El *Roman de la Rose*, en especial la continuación de Jean de Meun, ejercía absoluta tiranía entre los intelectuales franceses, en palabras de Arturo Farinelli, aunque ya empezaban a surgir detractores, entre ellos, Jean Gerson, el canciller de París. La intervención de Christine viene motivada por el gran elogio que hizo al *Roman de la Rose* Jean de Montreuil, a quien ella escribió quejándose del mal trato que recibía el género femenino en dicha obra. Si bien Montreuil nunca respondió a Christine, en cambio sí lo hicieron personas muy afines a él como los hermanos Col, Gontier y Pierre, con los que Christine entabló un intercambio epistolar en el que desplegó toda su capacidad crítica y argumentativa. En la última carta que cierra esta correspondencia que Christine transformó en libro presentándose a sí misma como su autora y haciendo público el debate al entregársela a la reina Isabel de Baviera, es donde encontramos la primera mención a Dante en su obra:

Tu dis que ‘de tant conme il parle de vices et de vertus, d’enfer et de paradis pres a pres l’ung de l’autre, monstre il plus la beatitude des ungs et la laidures des autres.’ Responce: la beatitude de paradis ne monstre il mie quant il dist que les malfaiteurs yront. Et pour ce mesle il paradis avec les ordures dont il parle: pour donner plus foy a son livre. Mais se mieulx vuelz oïr descripre paradis et enfer et par plus subtilz termes plus haultement parlé de theologie, plus prouffitablement, plus poétiquement et de plus grant efficace, lis le livre que on appelle le Dant, ou le te fais exposer pour ce que il est en langue florentine souverainement dicté: la oyras autre propos mieux fondé plus subtilment, ne te deplaise, et ou tu pourras plus prouffiter que en ton *Romant de la Rose*, et cent fois mieulx composé; ne il n’y a comparison, ne t’en courrouces ja.³⁴

³³ Charity Cannon Willard, *Christine de Pizan. Her Life and Works. A Biography*, Persea Books, New York, 1984, p. 74.

³⁴ Christine de Pisan, Jean Gerson, Jean de Montreuil, Gontier et Pierre Col, *Le Débat sur le Roman de la Rose*, éd. Eric Hicks, Champion, París, 1977, p. 142

La carta está fechada el 2 de octubre de 1402. Paraíso e infierno desencadenan la cuestión y justifican la cita: mal tratados por Jean de Meun, frente a Dante en opinión de Christine. Es en el libro de Dante, le dice a Pierre Col, donde encontrará una descripción de paraíso e infierno en términos más sutiles (*par plus subtilz termes*), un adjetivo muy empleado por Christine, casi siempre en sentido positivo³⁵. Son muy interesantes los términos que emplea a continuación para referirse a la *Commedia* pues recuerdan a la controversia sobre teología y poesía sostenida por el cenáculo padovano y los espirituales franciscanos como Fra Giovannino, tan bien estudiada por Ernst Robert Curtius³⁶. Aquí, Christine alude a un modo de hacer ‘teología’, (*theologie*) -entendamos por este término *ars divina*-, que en Dante se caracteriza por ser: más elevado (*plus haultement*), más provechoso (*plus prouffitablement*), más poético (*plus poétiquement*) y más eficaz (*plus grant efficace*). Interesa sobre todo, el tercer modo, pues se aproximaría a la idea expresada por Giovanni di Virgilio o Alberto Mussato de que la ‘teología es poesía’. Introduce el nombre, Dant, en francés, para proseguir mostrando un claro orgullo patriótico al referirse al arte de narrar soberano (*souverainnement*) en lengua florentina, que si no la entiende, le dice a Pierre Col, se la puede hacer traducir. Termina aconsejándole esa lectura, en lugar de la del *Roman de la Rose*, porque está cien veces mejor compuesta, sin comparación. Las referencias a Dante continúan al menos hasta 1405: en el *Livre de la Mutacion de Fortune* de 1403, en que alude a güelfos y gibelinos (vv. 4645-4649), en *Le Livre de l’advison Cristine*, de 1405, en la que se refiere al Gerión del canto XVII del *Inferno* (vv. 1-18)³⁷, pero en ninguna de ellos Dante posee la presencia que domine el *Chemin de longue étude*, escrito después de la carta a Pierre Col. Como advirtió Kevin Brownlee, el *Chemin de longue étude* “is the first serious reading -the first *rifacimento*- of Dante’s *Commedia* in French Literature.”³⁸. Dejaremos a un lado la idea de la “pobre” Christine, de escaso ingenio, que “copió” a Dante, tal y como la trataban algunos críticos de principios del siglo pasado, para leer el *Chemin* desde otra

³⁵ Anne Paupert, “Pouète si subtil” ou “grand deceveur”: Christine de Pizan lectrice d’Ovide”, pp. 45-60, en *Ovide métamorphosé. Les lecteurs médiévaux d’Ovide*, études réunies par Laurence Harf-Lancner, Laurence Mathey-Maille et Michelle Szkilnik, París, Presses Sorbonne nouvelle, 2009, p. 51.

³⁶ Ernst Robert Curtius, “Poesía y teología”, en *Literatura europea y Edad Media latina*, I, (1948), trad. de Margit Frenk y Antonio Alatorre, México, Fondo de Cultura Económica, 2022, pp. 305-322.

³⁷ Earl Jeffrey Richards, op. cit., pp. 102-107.

³⁸ Kevin Brownlee, “Literary genealogy..., cit.”, p. 366.

perspectiva, aquella según la cual la mujer ya no es vista desde ese lugar de inferioridad que le atribuyó la cultura patriarcal.

Los manuscritos que contienen el *Chemin*, como por ejemplo el monotextual de la BnF 1188, fechado en el año 1403, es decir realizado justo después de que Christine concluyera el escrito, muestran en la miniatura inicial a la autora entregando el libro a su mecenas, en este caso, el rey Carlos VI (folio 1r) (FIG. 1, Fig. 1: Christine entrega al rey Carlos VI,

Le Livre du Chemin de Long estude. BnF fr. 1188, f. 1r, 1403).

También en el manuscrito conocido como “del duque”, en que se reunieron diversas obras, y que fue adquirido por el duque Jean de Berry en el año 1408, después de la muerte de Luis de Orleans en 1407 a quien debía estar originalmente destinado (BnF 836, fol. 1r). Los retratos de Christine al inicio de los manuscritos son múltiples y responden a su necesidad de forjarse una identidad como escritora y profesional de las letras. No hay duda de que es Christine quien concibió la idea de crear su imagen. Los estudios codicológicos han demostrado sus constantes intervenciones en manuscritos salidos de su propio taller, que van desde la copia hasta la supervisión de copias hechas por otros con correcciones interlineales y marginales, y también hasta la creación de los programas iconográficos para cuya resolución escogió a los mejores artistas que por entonces residían en París, como el llamado Maestro de la Ciudad de las Damas, o el Maestro de la Epístola de Otea, nombres derivados de que son los ilustradores de sus obras. En el caso del *Chemin* contamos con un manuscrito, también monotextual, el de la BnF 1643, fechado en 1403, pero mucho más pobre que los anteriores, ya que no cuenta con miniaturas, pero en cambio, sí conserva preciosas indicaciones de Christine en las que se dice dónde deberían ir las miniaturas,

como sucede en folio a la altura del verso 61 una nota marginal especifica que se deje espacio ahí para colocar la miniatura (*Cy soit laissié espace a faire histoire*, folio 2r, FIG. 2), es decir, después de la dedicatoria al rey Charles, justo donde tendría que ir la miniatura en la que se representa la entrega del libro con su retrato.

Fig. 2. Le Livre du chemin de long estude, fol 2 r., Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Français 1643. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8448957j/f7.item.zoom>

La mano X de la nota marginal ha sido identificada con la de la propia Christine.³⁹ Estos retratos forman parte de este proyecto autobiográfico al que nos referíamos más arriba y que encuentra también expresión textual. Después de la dedicatoria al rey (vv. 1-60), comienza propiamente el *Chemin* aludiendo a una situación personal que ya había sido objeto de escritura lírica: el duelo por la muerte de su marido, Etienne Chastel (vv. 61-169)⁴⁰:

Comme Fortune perverse
 M'ait esté souvent averse,

³⁹ Gilbert Ouy, Christine Reno, Inès Villela-Petit, *Album Christine de Pizan*, Turnhout, Brepols, 2012, p. 411.

⁴⁰ Christine de Pizan, *Le Chemin de longue étude*, édition critique du ms. Harley 4431, traduction, présentation et notes par Andrea Tarnowski, Paris, Librairie Générale Française, 2000.

Ancor ne se puet lasser
 De moy nuire sanz cesser 64
 Par son tour qui plusieurs tue,
 Qui du tout m'a abatue;
 Dont de doulour excessive
 Souvent seuleté et pensive 68
 Suis, regruttant le temps passé
 Joyeux, qui m'est ore effacé
 Tout pour elle et par la mort
 Dont le souvenir me mort, 72
 Sans cesser remembrant cellui
 Par lequel sanz autre nullui
 Je vivoye joyeusement,
 Et si tres glorieusement, 76
 Quant la mort le vint happer,
 Que de moy il n'avoit per
 En ce monde, ce m'iert vis

Es este un duelo que no parece tener fin. Se han cumplido ya trece años (*Combien qu'il ait ja par temps/ Environ .XIII. ans de temps*, vv. 129-130) y, sin embargo, su dolor no ha disminuido, algo que Christine no se había cansado de dar forma en las baladas anteriores, pero de lo que no logra desprenderse: la soledad, la nostalgia del tiempo pasado, recordando sin cesar a aquel con el que vivió días felices, aquél que no tenía igual. Su lamento continúa a lo largo de unos 90 versos más, sin que pueda encontrar consuelo. Es en esta situación de desolación cuando un libro viene a aliviarla. No es un libro cualquiera. Es la *Consolatio* de Boecio:

Et lors me vint entre mains
 Un livre que moult amay,
 Car il m'osta hors d'esmay 204
 Et de desolacion:
 Ce ert *De Consolacion*
Böece le prouffitable
 Livre qui tant est notable. 208
 Lors y commencay a lire,
 Et en lisant passay l'ire

Et l'anuyeuse pesance	
Dont j'estoie en mesaisance-	212
Car bon exemple ayde moult	
A confort, et anuy toul-	
Quant ou livre remiray	
Les tors fais, et m'y miray,	216
Qu'on fist a Böece a Romme,	
Qui tant ert vaillant pseudome	
Et a tort fu exillié	
Pour avoir bien conseillié	220
Et au bien commun aydier.	
[...]	
Ains le vint reconforter [Philosophie]	241
[...]	

Es una escena que ya inauguró Petrarca y que contrasta con las formas de lectura propiamente medievales. Nos encontraremos ahora con el lector solo, absorto en su lectura. Christine distingue bien entre una lectura estética, por placer, y otra ascética, como ejercicio, tal y como distinguió Brian Stock en su estudio sobre Agustín lector.⁴¹ Boecio es *le prouffitable*, pues es curativo. Si Filosofía viene a consolar a Boecio injustamente prisionero, será el libro de Boecio lo que consolará a Christine. Aunque no concluye aquí la comparación. También Christine será visitada y las miniaturas que muestran la visita de una dama, que no es Filosofía sino que será la Sibila (BnF 1188, folio 8v; BnF 836, folio 3v, **FIG. 3**) se resuelven al igual que las que representaron a Filosofía junto al lecho de Boecio en las traducciones que conocía Christine (Besançon, Bibl. Mun. 434, f. 294v, **FIG. 4**). Pero antes de la llegada de Sibila, y después de la lectura de Boecio, Christine decide irse a dormir. Se verá entonces asaltada por otras inquietudes, ahora no personales sino derivadas de la compleja situación política de Francia, de las guerras que la asolan, tanto interiores y exteriores, lo cual será un motivo constante de preocupación, lo que le incitó a escribir la célebre *Epístola a la reina* de 1405, o el *Lamento al duque de Berry*, fechada el 23 de agosto de 1410. Christine queda apresada por el insomnio y las ideas (*en un grant penser chaÿ*, v.

⁴¹ Brian Stock, *Augustine the Reader. Meditation, Self-Knowledge, and the Ethics of Interpretation*, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, 1996, p. 36.

311), que la torturan, sin que pueda evitarlas. Piensa en la codicia de los hombres, la causa de tanto derramamiento de sangre:

Mais il fu temps d'aler coucher, 304
Car ja estoit mi nuit passee,
[...]
Et je me cuiday endormir,
Je n'oz garde de me dormir,
Car en un grant penser chaÿ,
Je ne sçay comment g'y chaÿ, 312
Mais ne m'en povoie retraire,
Tout y eusse je assez contraire.
[...]
C'est pitié quant tel convoitise
Homme mortel si fort atise, 356
Qu'il consent tant de sanc espandre;
Et si couvient ou rendre ou pendre.

Finalmente logra conciliar el sueño y entonces sucede la visión. No es esta una visión infundida por el Espíritu Santo, o sea una visión pentecostal, tal y como le sucedió a una Hildegard von Bingen, sino que se trata de otro tipo de visión:

Ainsi pensant je m'endormi,
Mais je n'oz pas gueres dormi 452
Que j'oz estrange vision;
Ce ne fu pas illusion.
Ains fu demonstrance certaine
De chose tres vraye et certaine. 456
Sicom a dormir je beoye,
Avis m'estoit que je veoye
Une dame de grant corsage,
Qui moult avoit honneste et sage 460
Semblant, et pesante maniere.
Ne jeune ne jolie n'yere,
Mais ancianne et moult rassise;
N'ot pas couronne ou chief assise, 464
Car roÿne n'yert couronnee,

Si fu simplement atournee
 Et voilee d'un cueuvrechief
 Entortillé entour le chief, 468
 Et selon l'ancien usage
 Vestue ot une cotte large.

La visión es extraña (*estrang*), pero no ilusoria (*ce ne fut pas illusion*), sino *demonstrance certaine*, esto es 'mostración' cierta, refiriéndose a lo que adquiere visibilidad y posee sentido de algo verdadero. En la visión se le aparece una dama corpulenta (*de grant corsage*), de rostro honesto y sabio, y de maneras o gestos contundentes (*pesante maniere*). Ni joven ni bella, sino vieja, sin corona en la cabeza, a diferencia de la dama Filosofía de Boecio, con la cabeza togada simplemente y vestida a la manera antigua. La dama se dirige a ella, llamándola 'hija':

"Fille, Dieux te vueille tenir
 En paix d'ame et de conscience
 Et en l'amour qu'as a science 492
 Ou ta condicion t'encline;
 Et ains que vie te decline,
 En ce t'iras tant deduisant
 Que ton nom sera reluisant 496
 Après toy par longue memoire;
 Et pour le bien de ton memoire,
 Que voy abille a concevoir,
 Je t'aim et vueil faire a savoir 500
 De mes secrés une partie
 Ains que de toy soie partie;
 Et se un petit de mon fait sens,
 Encore en croistra plus ton sens. 504
 Et affin que tu mieulx m'ensuy,
 Vueil que tu saches qui je suy:
 Jadis fus femme moult senee,
 De la cite de Cumins nee, 508
 Qui siet en terre de Romaine
 Que l'en nomme la grant Champaigne,
 Almethea fus appellee.

La dama la reconoce como aquella que siente amor por el conocimiento (*en l'amour qu'as a science*), profetizándole que su nombre brillará y permanecerá en la memoria (*que ton nom sera reluisant/ apres toy par longue memoire*). Desea hacerle partícipe de sus secretos, al menos en parte, y se presenta a sí misma como aquella que nació en Cumas. Y cuenta su historia:

Celle suis, qui mena jadis
 Eneas, l'exillé Troyen;
 Sans autre conduit ne moyen
 Par mi enfer le convoyay,
 Puis en Ytalie l'avoyay. 600
 [...]
 En enfer lui monstray son pere
 Anchises, et l'ame sa mere
 Et d'aultres merveilles notables, 615
 [...]
 Virgile, qui après moy vint,
 Lonc temps de mes vers lui souvint, 628
 Car bien les avoit accointiez.
 De moy parla en ses dictiez
 Et dist: "Or est venu le temps,
 Ainsi com je voy et entens 632
 Que Seville Cumee ot dit."
 Ainsi le recorde en son dit.
 Or me suis je magnifestee
 A toy... 636

Ella fue quien acompañó a Eneas al Infierno, y en el infierno le mostró a su padre Anquises. Continúa diciendo que después llegó Virgilio, que recordó sus versos. Ella es la Sibila de Cumas que ha venido a manifestarse a Christine en esta extraña visión. Cuando Christine oye que la Sibila quiere ser su guía en el viaje que van a iniciar, se alegra inmensamente:

Quant j'entendi que ce ert Seville
 La Cumee, qui si abile 660
 Fu en son temps a prophecie,
 De joye adont Dieu remercie

Qui a moy la fist reveler:
 Car d'elle oz moult ouÿ parler. 664
 [...]

Puis que de mon conduit pensez; 692
 Si vous vueil suivre en toute voye:
 Car je sçay bien, se Dieux me voye,
 Que ne me conduirez en place
 Qui ne soit bonne et bien me place. 696
 Si suis vostre humble chamberiere.
 Alez devant! G'iray derriere.

El último verso suena como un eco. El original dice: *che tu mi segui, e io sarò tua guida* (*Inferno*, canto I, 113).⁴² Aquí quien habla es el guía, Virgilio; en cambio en el verso francés habla la guiada. El verso se repite tanto en la *Commedia* como en el *Chemin*, a veces en voz del guía y otras en la del guiado, con algunas variantes, pero repitiendo siempre el mismo gesto que no es sino el *sequere me* que dice Cristo en Mateo 8, 22: Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Dina de Rentis ha relacionado el *sequere me* con la *imitatio*, entendida como una categoría central que todos los humanistas grandes y menores emplearon en sus tratados, una de las categorías esenciales de la retórica y la poética desde los tiempos de Dante hasta el siglo XVI. En *De vulgari eloquentia*, Dante sostenía que “cuanto más los imitemos, mejor poesía haremos” (*quantum illos proximius imitemur, tantum rectius poetemur*, Libre II, parágrafo IV, v. 3). Se trata de un traslado de la *imitatio Christi* a las artes poéticas. En ese sentido, “seguir a Virgilio”, significa que Dante ha alcanzado una perfección retórica, poética, moral y filosófica que le hacen digno de ser coronado. Christine repite el mismo modelo. El paralelismo con la obra de Dante está claro: frente a Virgilio, ella elige a una figura femenina, la Sibila de Cumas, en cierto sentido superior a Virgilio, pues ella hizo lo que Virgilio cuenta: acompañar a Eneas al infierno; además será Virgilio quien hable de ella. Del mismo modo que Dante, siguiendo e imitando a su guía podrá escribir el libro y alcanzar sabiduría, legitimando así la función última

⁴² Dante Alighieri, *Divina comedia*, edición anotada bilingüe de R. Arqués, Ch. Cappuccio, C. Cattermole, R. Pinto, J. Varela, E. Vilella, traducción de Raffaele Pinto, Akal, Madrid, 2021.

expuesta en su obra que será la de asesorar a los reyes y príncipes de Francia en su política.⁴³ También se reconoce que el impulso a la escritura procede en ambos casos de una profunda crisis, una situación anímica expresada de modos muy distintos, aunque en una ocasión Christine se sirvió de los versos dantescos iniciales: *Ja passé avoye la moitié du chemin de mon pelerinage*, leemos en *L'advison Cristine*.⁴⁴ No es posible pasar por alto el delicioso realismo que se cuele en el relato de Christine y que Erich Auerbach ya detectó en otros relatos algo posteriores como el que comenta de Antoine de la Sale.⁴⁵ Antes de iniciar el viaje con Sibila, Christine describe cómo se vistió:

Adont vesti mon vestement,	700
Si m'atournay d'un atour simple,	
Touret de nes je mis et guimple,	
Pour le vent qui plus grieve a l'ueil	
En octobre que grant souleil.	704
Et ma robe tout a esture	
Je secourçay d'une çainture,	
Affin qu'el ne me nuisist pas	
A marcher de plus leger pas.	708
Si n'oz je aler a pié appris,	
Mais le chemin que j'oz empris	
Me plaisoit, et ce qui n'anuye	
N'est grief ne par vent ne par pluye.	712
Ainsi nous .II. nous deppartismes,	
Mais ne sçay quel chemin tismes,	
Ne deviser ne le saroie	715

Christine decide ir cómoda (*atour simple*), con un tocado (*guimple*) para protegerse del viento, y un cinturón que le alce la falda para no tropezarse al andar con paso ligero. Era en

⁴³ Dina De Rentii, “Sequere me”: “Imitatio” dans la “Divine Comédie”, en *The city of scholars: new approaches to Christine de Pizan*, De Gruyter, Berlin/New York, 1994, pp.31-42.

⁴⁴ Christine de Pizan, *Le Livre de l'advison Cristine*, édition critique par Christine Reno et Liliane Dulac, París, Champion, 2001, p. 11.

⁴⁵ Erich Auerbach, *Mímesis. La representación de la realidad en la literatura occidental* (1942), México, Fondo de Cultura Económica, 2017, pp. 220-244.

Mais celle autre est ymaginee; 916
 Par celle nous fault toutevoye
 Passer, car ceste estroite voye
 Te seroit trop fort a suivre:
 Si te couvient l'autre ensuivre, 920
 Qui est belle a qui bien emprise
 L'a, a ceulx qui n'ont ceste aprise.

Uno de los caminos, el más recto (*plus droit*), el más estrecho (*plus estroit*) y el más verde (*plus verdoiant*), desvela el rostro de Dios (*la face de Dieu*) a quien lo sigue hasta el final. El otro camino, más corto (*plus courte fin*), más amplio (*plus large*) lleva hasta el firmamento. Al comparar los dos caminos, Sibila considera que el segundo es más seguro (*plus certaine*), ya que está ordenado por el conocimiento (*car par science est ordenee*), mientras que el otro lo está por la imaginación (*est ymaginee*). Sibila aconseja a Christine seguir esta segunda vía. Como entendió Kevin Brownlee, se configuran aquí dos modelos de conocimiento, ciencia frente a imaginación, a través de los cuales Christine se diferencia de Dante, pues ella se sitúa en la ciencia, es decir, el camino del estudio, frente a Dante, que sigue el camino de la imaginación, esto es, el camino místico. Pero si el camino que está construyendo Christine posee un fundamento es justamente por su relación con el dantesco.⁴⁷ Es en la autoridad de la *Commedia* en la que se sostiene el *Chemin*, y en eso consiste el trabajo de reescritura, en la cita casi literal de la obra que habrá de ser transformada en la que le sigue. A esta elección del camino del estudio frente al camino místico, hay que añadir la exclusión del descenso al infierno en este viaje de Christine. La vía oscura, negra y tenebrosa (*voye ombreuse, noire et tenebreuse*, vv. 949-950) es la que conduce al infierno, y en el *Chemin* se considera *folz* a quien se interna por esa vía (*Folz est qui celle part s'est mis*, v. 954), un adjetivo que desde la *Chanson de Roland* se relaciona con la desmesura, el gran pecado en el que no debe caer el caballero. Por ello Sibila advierte a Christine que no tomarán ese camino (*Mais par tel voye n'irons mie*, v. 955). El contraste con la *Commedia* alcanza posiblemente aquí su punto culminante. No deja de ser curioso que sea muy poco después cuando el camino elegido por Sibila y Christine tenga un nombre propiamente dantesco, el que da título a la obra: *Lonc Estude* (v. 1103), *il lungo studio* (*Inferno*, canto I, v. 83). Es

⁴⁷ Kevin Brownlee, *Literary genealogy*, cit., p. 382.

en este momento del libro, cuando Christine escoge el nombre de su camino a partir de Dante, cuando cita ampliamente su fuente:

Autrefois vi ces lieux royaux,
Mais je n'y pris tel appetit,
Ains le consideray petit; 1124
Mais le nom du plaisant pourpris
Oncques mais ne me fu appris,
Fors en tant que bien me recorde
Que Dant de Florence recorde 1128
En son livre qu'il composa
Ou il moult beau stile posa,
Quant en la silve fu entrez
Ou tout de paour ert outrez, 1132
Lors que Virgile s'aparü
A lui dont il fu secouru,
Adont lui dist par grant estude
Ce mot: "Vaille moy lonc estude 1136
Qui m'a fait cerchier tes volumes
Par qui ensemble accointance eumes".
Or congnois a celle parole
Qui ne fu nice ne frivole 1140
Que le vaillant poete Dant,
Qui a lonc estude ot la dent,
Estoit en ce chemin entrez,
Quant Virgile y fu encontrez 1144

En estos versos Christine parece descorrer la cortina y desvelar lo que hay detrás de la historia que ha contado hasta el momento. La mención de 'Dant de Florence' alcanza aquí una sonoridad comparable al 'Dante' que suena por vez primera en boca de Beatrice al final del Purgatorio (canto XXX, v.55), en la que a su vez no podemos dejar de oír el nombre de Lancelot en el centro del *Chevalier de la charrete*.⁴⁸ El autor innombrado hasta el momento,

⁴⁸ Chrétien de Troyes, *Le chevalier de la charrette*, édition critique par Charles Méla, Lettres gothiques, París, 1992, vv. 3660, 3666.

como los personajes del poema o del roman, alcanza nombre, y con él también el libro de Christine, *Chemin de lonc estude*, ese largo estudio que le indujo a buscar en los libros de Dante, el mismo largo estudio que llevó a Dante a entrar en el camino donde encontró a Virgilio. Christine agradece a Sibila que le haya mostrado el camino del largo estudio, reconociendo en el su destino (...*car je sui destinee/a y user toute ma vie*, vv. 1162-1163). Una escalera tendida por Dios desde el cielo es el claro indicio de la ascensión de Christine, -como vemos en el folio 26v del ms 1188 de la BnF, o en el folio 10v del ms 836 de la BnF-, y el comienzo de su visita al firmamento. Así se lo explica Sibila:

Mais tu es moult bien avoyee,	1668
Dieux mercis, selon ta puissance,	
Car tu as congié et licence	
De monter jusqu'au lieu celestre.	
Par ceste eschele ou plus hault estre	1672
N'iras que jusqu'au firmament;	
Le chemin ou premierement	
Entrames, ne t'i menra mie,	
Mais par cestui yras, amie;	1676
Monter au firmament te fault,	
Combien que autres montent plus hault;	
Mais tu n'as mie le corsage	
Abille a ce. Toutefois say je	1680
Que de toy ne vient le deffault,	
Mais la force qui te deffaut	
Est pour ce que tart a m'escole	
Es venue. Fille, or acolle	1684
Celle eschele, et devant yray,	
Et bien et bel te conduiray.	
Or montes, tu as assez force	
Et de bien comprendre t'efforce	1688
Les belles choses que verras,	
Car en nouvel paÿs yras."	

En efecto, Christine puede subir hasta los lugares celestes, pero no más allá del firmamento. Como siempre en todo el viaje, la Sibila irá delante y ella detrás. Christine siente un gran miedo a lo que Sibila le responde:

Celle me respondi adont:
 “Certes, bien voy comment et dont
 Toute riens trait a sa nature:
 Femenin sexe par droiture 1740
 Craint et toudis est paoureux,
 Car tant ne te sont savoureux
 Mes dis ne chose que tu voyes,
 Que fors a grant peine me croyes. 1744
 Comme Ycarus ne cherras mie,
 Car a cire qui tost s’esmie
 Tu n’as pas esles atachees;
 Si n’ayes doubte que tu chees. 1748
 Ne presomcion ne te meine
 A ceste region haultaine,
 Ainçois grant desir de veoir
 Choses belles te fait avoir 1752
 La volenté de hault monter.
 Viens seurement et ne doubter,
 Car sauvement te conduiray
 Et au monde te ramenray.” 1756

Sibila asocia el miedo al sexo femenino (v. 1740-1) y le asegura que no caerá como Ícaro aduciendo una razón interesante: no es la vanidad ni la presunción lo que han llevado a Christine a realizar ese viaje (*ne presomcion ne te maine*), sino el gran deseo de ver (*grant desir de veoir*), es decir, de conocer. Otra miniatura nos muestra a Sibila y a Christine en el quinto cielo (BnF fr 836, f. 12r, FIG. 5) que se asemeja a otras que nos muestran a Dante en el Paraíso, pero no nos confundamos: Christine no puede llegar más allá del firmamento, del quinto cielo y nunca llegará al Empíreo, de modo que su viaje no le conduce hasta el rostro de Dios como sucede en el viaje dantesco. Christine no pertenece a la alta escuela (v. 1084-5), le dice la Sibila después de haber visitado la fuente de la sabiduría, a las nueve musas y a la ‘gente filosófica’ a la que en cambio sí pertenece Dante. Y hasta aquí llega la reescritura de la *Commedia*. La segunda parte se refiere a todos los conocimientos adquiridos por Christine en el debate alegórico que tendrá que trasladar a la tierra, en concreto, a la corte del rey de Francia. Como siempre, desde la arcaica cultura celta, hasta

la sofisticada cultura cortesana de la Edad Media otoñal, el viaje al Otro Mundo tiene un objetivo concreto y ese es la adquisición de conocimientos superiores que puedan ser aplicados al mejor funcionamiento de las sociedades terrenales.

No creo que corresponda establecer juicio de valor alguno acerca de la obra de Christine. Lo que sí me parece relevante es, en primer lugar, lo que el *Chemin* nos enseña de la *Commedia*, y, en segundo lugar, cómo a partir de la *Commedia*, Christine construye un itinerario vital propio y distinto. Considero que éste es un interesante caso de recepción creadora, permitiéndonos atisbar lo que un lector entendía de esa obra un siglo después de Dante. Por un lado, no hay duda de su fascinación por la obra dantesca, pero por otra también se percibe su necesidad de la transformación de la obra y de su adaptación a su propia vida. La visión monumental de Dante, el poeta del mundo terrenal, como lo llamó Erich Auerbach en su célebre libro publicado en 1929, puesto que de lo que se ocupó Dante fue del destino cumplido en el más allá de las almas que vivieron en la tierra,⁴⁹ pasamos a una visión reducida a la propia vida, individual, en que la lectora ha utilizado el libro como un *speculum* en el que reflejarse, necesitando hacer los cambios oportunos, eliminar y reducir, consciente de su incapacidad para abarcar el destino universal de la humanidad, y dedicarse únicamente a sí misma lo que tuvo que suponer un eficaz autoconocimiento, imprescindible para la construcción de su identidad.

Bibliografía

AUERBACH, Erich, *Mímesis. La representación de la realidad en la literatura occidental*, México, Fondo de Cultura Económica, 2017. Idem, *Dante, poeta del mundo terrenal*, Barcelona, El Acantilado, 2008.

BROWNLEE, Kevin, *Literary genealogy and the problem of the father: Christine de Pizan and Dante*, en "Journal of Medieval and Renaissance Studies", 23 (1993) 3, pp.365-387. Idem, "Le projet 'autobiographique' de Christine de Pizan: Histoires et fables du moi", pp. 5-23 en *Au Champ des Escriptions, IIIe Colloque international sur Christine de Pizan*, ed. Eric Hicks, con la colaboración de Diego González y Philippe Simon, París, Champion, 2000.

CHRETIEN DE TROYES, *Le chevalier de la charrette*, édition critique par Charles Méla, Lettres gothiques, París, Librairie Générale Française, 1992.

⁴⁹ Erich Auerbach, *Dante, poeta del mundo terrenal* (1929), Barcelona, El Acantilado, 2008, p. 216.

- CHRISTINE DE PISAN, Jean Gerson, Jean de Montreuil, Gontier et Pierre Col, *Le Débat sur le Roman de la Rose*, éd. Eric Hicks, Champion, Paris, 1977. Eadem, *Le Chemin de longue étude*, édition critique du ms. Harley 4431, traduction, présentation et notes par Andrea Tarnowski, Paris, Librairie Générale Française, 2000. Eadem, *Le Livre de l'advison Cristine*, édition critique par Christine Reno et Liliane Dulac, Paris, Champion, 2001.
- CURTIUS, Ernst Robert, "Poesía y teología", en *Literatura europea y Edad Media latina*, I, (1948), trad. de Margit Frenk y Antonio Alatorre, México, Fondo de Cultura Económica, 2022.
- DANTE ALIGHIERI, *Divina comedia*, edición anotada bilingüe de R. Arqués, Ch. Cappuccio, C. Cattermole, R. Pinto, J. Varela, E. Vilella, traducción de Raffaele Pinto, Madrid, Akal, 2021.
- DE RENTIIS, Dina, "Sequere me": "Imitatio" dans la "Divine Comédie", en *The city of scholars: new approaches to Christine de Pizan*, De Gruyter, Berlin/New York, 1994, pp.31-42.
- FARINELLI, Arturo, *Dante nell'opera di Christine de Pisan*, "Aus romanischen Sprachen und Literaturen: Festschrift Heinrich Morf", Halle, Niemeyer, 1905, pp. 117-152.
- KELLOGG, Judith L., "Transforming Ovid. The Metamorphosis of Female Authority", en *Christine de Pizan and the Categories of Difference*, ed. Marilyn Desmond, Minnesota, University of Minnesota Press, 1998, pp. 181-194.
- MERKEL, Maria, *Le Chemin De Long Estude, primo tentativo di imitazione dantesca in Francia*, "Rassegna Nazionale", seconda serie, anno XLIII, volumen XXXII, 1921, pp. 189-211.
- PAUPERT, Anne, "Pouëte si subtil" ou "grand deceveur": Christine de Pizan lectrice d'Ovide", pp. 45-60, en *Ovide métamorphosé. Les lecteurs médiévaux d'Ovide*, études réunies par Laurence Harf-Lancner, Laurence Mathey-Maille et Michelle Szkilnik, Paris, Presses Sorbonne nouvelle, 2009.
- RICHARDS, Earl Jeffrey, *Christine de Pizan and Dante: A Reexamination*, "Archiv für Studium der neueren Sprachen und Literaturen" 137 (1985), pp. 100-111.
- STOCK, Brian, *Augustine the Reader. Meditation, Self-Knowledge, and the Ethics of Interpretation*, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, 1996.
- WILLARD, Charity Cannon, *Christine de Pizan. Her Life and Works. A Biography*, New York, Persea Books, 1984.